

8/2011

TECHNOLOGISCHE STUDIEN

Kunsthistorisches Museum

KONSERVIERUNG RESTAURIERUNG FORSCHUNG TECHNOLOGIE

Abb. 1 a: Bimetallischer Sesterz des Caracalla (211 – 217 n. Chr.).
33,81 g, 12:00 h. London, British Museum, Department of Coins
and Medals, Inv.-Nr. 1981,0412.1. (©: London, British Museum.)
(RIC IV,1 Caracalla 500b.)

Abb. 1 b: Wie Abb. 1 a, 300 %.

DIE ERSTE BIMETALLISCHE MÜNZE?

METALLANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN AN EINEM AS DES KAISERS NERO

Nikolaus Schindel, Bernhard Woytek, Bernadette Frühmann und Martina Grießer

1. DIE PROBLEMSTELLUNG

Heutzutage sind uns bimetallische Münzen im täglichen Geldverkehr geläufig – man denke nur an die Ein- und Zwei-Euro-Stücke. Bei der Produktion derartiger Münzen wird in der Regel durch den Prägeschlag ihr Metallkern mit einem Ring aus einem andersfarbigen Metall verbunden: Das mehrschichtig aufgebaute Zentrum des Ein-Euro-Stücks besteht aus Kupfer-Nickel und ist von einem Ring aus einer gelben Messinglegierung umschlossen; beim Zwei-Euro-Stück ist es umgekehrt.

Die Verwendung von solchen zweiteiligen Schrötlingen aus unterschiedlichen Metallen ist bereits für die Antike belegt: In der römischen Kaiserzeit wurden sie freilich nicht für alltägliche Kurantmünzen, sondern für Sonderprägungen aus Buntmetall eingesetzt, die primär Geschenkwegen gedeutet haben dürften. Derartige Stücke, deren Schrötlinge grundsätzlich aus einem Messing- und einem Kupferteil gefertigt waren, wobei in der Regel der Kern aus dem rötlichen Metall besteht, sind heute generell selten.

Als Beispiel für solch eine Prägung bilden wir einen Sesterz des Kaisers Caracalla (211 – 217 n. Chr.) ab, der auf seiner Rückseite eine detailreiche Darstellung des Circus Maximus in Rom zeigt und außergewöhnlicherweise einen bimetallischen Schrötling mit Kupferkern und Messingring aufweist (*Abb. 1 a* in natürlicher Größe und *Abb. 1 b* in dreifacher Vergrößerung).

Da dieses Stück in der Neuzeit gereinigt wurde und daher heute keine Patina hat, ist hier der reizvolle visuelle Effekt evident, den die Verwendung eines Schrötlings aus zwei Metallen von kontrastierender Farbe hervorrief.

Gerade für die Frühzeit der Herstellung bimetallischer Prägungen im 1. Jahrhundert n. Chr. ist sowohl in technologischer als auch in chronologischer Hinsicht noch manches wissenschaftliche Problem offen. Dabei spielt auch der Umstand eine Rolle, dass angesichts der natürlichen Patinierung antiker Buntmetallprägungen oft – anders als bei der hier gezeigten Prägung des Caracalla, einem glücklichen Ausnahmefall – nur die Autopsie einer bestimmten Münze eine eindeutige Beantwortung der Frage ermöglicht, ob es sich tatsächlich um eine bimetallische Ausgabe handelt.

Wir meinen, dass das im Rahmen dieses Beitrags zu publizierende Stück¹ für die Fragestellung von Bedeutung ist, welcher römische Kaiser als Erster Münzen aus zwei unterschiedlichen Metallen prägen ließ. Es handelt sich um einen Messing-As Kaiser Neros (54 – 68 n. Chr.), dessen Typus grundsätzlich wohlbekannt ist². Auf seinem Avers lässt er nur mehr die Umschrift klar erkennen, die die Kaisertitulatur enthält: NERO CLAVD(ius) CAESAR AVG(ustus) GER(manicus) P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) IM[P(erator) P(ater)] P(atriae). Auf dem

¹ Vgl. dazu auch N. Schindel – B. E. Woytek, *Nero and the Making of the Roman Medallion*, in: *Numismatic Chronicle* 171, 2011, im Druck (mit genauer Analyse der Münze vom numismatischen Standpunkt aus und intensiver Auseinandersetzung mit der einschlägigen Sekundärliteratur).

² *Roman Imperial Coinage* I, 2. Aufl., Nero Nr. 215.

Abb. 2 a: As des Nero (54 – 68 n. Chr.). Ehemals bimetallisch; fragmentiert, 7,05 g, 6:00 h, max. Durchmesser 26 mm. Privatsammlung. (©: Autoren.) (RIC I, 2. Aufl., Nero 215.)

Abb. 2 b: Wie Abb. 2 a, 300 %.

Revers trägt er im Abschnitt die Wertzahl I (für einen As), links und rechts im Feld die Angabe S(enatus) C(onsulto) – „auf Senatsbeschluss“ – sowie die Rundlegende GENIO [A]VGVSTI, die sich auf das Rückseitenbild bezieht: einen an einem Altar aus einer *patera* opfernden Genius mit Füllhorn in der Linken (vgl. das Stück in Abb. 2 a in natürlicher Größe und in Abb. 2 b in dreifacher Vergrößerung). Die Münze wurde um 64 n. Chr. in der Münzstätte Rom geprägt. Das Stück wurde in der Antike in der Nähe des Randes (bei 5:00 h vom Avers aus gesehen) gelocht, wobei die Lochung von der Vorderseite aus durchgeführt wurde.

Das Besondere am vorliegenden Exemplar ist eben diese Vorderseite: Eine nicht völlig kreisrunde, aber dennoch zweifellos nicht zufällige Vertiefung von etwa 16 bis 17 mm Durchmesser und 0,2 bis 0,3 mm Tiefe befindet sich dort, wo normalerweise auf Münzen dieses Typs (Abb. 3) das Porträt des Kaisers Nero mit einer Strahlenkrone zu sehen wäre. Da die Oberfläche innerhalb dieser Vertiefung nicht völlig plan ist, sondern den Kopf des Kaisers noch in Umrissen erkennen lässt, kann die Erklärung für dieses Phänomen nicht einfach darin liegen, dass das Metall in diesem Bereich sekundär abgearbeitet wurde. Nero wurde nach seinem

Abb. 3 a: As des Nero. 8,55 g, 6:00 h. Aus demselben Reversstempel wie Abb. 2. New York, American Numismatic Society, Inv.-Nr. 1892.32.1. (©: New York, American Numismatic Society, Foto: Alan Roche.) (RIC I, 2. Aufl., Nero 215.)

Abb. 3 b: Wie Abb. 3 a, Revers, 300 %.

Selbstmord zwar zum Staatsfeind erklärt und neben Inschriften bezeugen auch einige Münzen mehr oder weniger eindeutig Maßnahmen zum Zwecke der Tilgung seines Andenkens (*damnatio memoriae*), doch greift diese Deutung im vorliegenden Fall eben nicht, zumal auch keine Kratz- oder Schleifspuren auf der Münze erkennbar sind. Ebenso scheidet angesichts der noch erkennbaren Umrisse des Kaiserporträts die Möglichkeit aus, es habe sich um einen Schaden am Münzschrotling gehandelt, der die obere Metallschicht abblättern ließ. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der vorliegende As mit zwei zweifelsfrei authentischen Stücken im Revers stempelgleich ist (vgl. etwa Abb. 3) und dass er sicherlich geprägt und nicht gegossen wurde: Wir können also davon ausgehen, dass es sich nicht um eine moderne Fälschung handelt.

Wie kann man aber die seltsame Erscheinung auf der Vorderseite erklären? Es könnte sich bei der Münze um einen frühen (experimentellen) Fall einer bimetalischen Prägung handeln, die uns in einem fragmentierten Zustand vorliegt. Man müsste dann annehmen, dass bei der Schrotlingsherstellung in den aus Messing bestehenden Flan auf einer Seite ein dünnes Metallplättchen eingegossen oder eingehämmert wurde: Auf diese Weise wäre ein bimetalischer Komposit-Schrotling entstanden, der dann wie ein gewöhnlicher monometallischer Flan beprägt worden wäre. Die Seite mit der Einlage aus dem anderen Metall wäre dabei – kaum durch Zufall – auf dem Unterstempel zu liegen gekommen, der das Kaiserbild trug, so dass dieses in der Folge auf der zweifarbigem Seite der Münze erschien.

Zu einem unbekanntem späteren Zeitpunkt wäre das aus einem anderen Metall bestehende Plättchen mit dem Bild Neros herausgefallen. Durch die bei der Prägung zwischen den Stempeln frei werdenden Kräfte hätten sich durch dieses dünne Metallstück hindurch die Umrisse des Kopfes Neros in undeutlichem Relief auf den Messingschrotling durchgedrückt. Die Lochung mag ein – freilich schwaches – Argument dafür darstellen, dass diese Münze in der Antike als etwas Besonderes empfunden wurde: Zeitgenössische Lochungen prinzipalzeitlicher Buntmetallprägungen sind generell nicht häufig und es ist gut vorstellbar, dass die ursprüngliche Zweifarbigkeit des vorliegenden Stückes zu seiner Verwendung als Zierobjekt führte. Da die Lochung in der Randzone des eingelegten Metallplättchens erfolgte, ist übrigens ironischerweise mit der Möglichkeit zu rechnen, dass just die Perforierung des Komposit-Schrotlings entscheidend zu dessen Destabilisierung beitrug und in letzter Konsequenz zur Fragmentierung der Münze führte.

Im Verlauf der Bearbeitung des Objekts ergab sich die Frage, ob die numismatischen Überlegungen durch naturwissenschaftliche Analysemethoden erhärtet werden könnten. Im Bereich des Porträts lassen sich auf der Münze mit freiem Auge nämlich einige rötliche Verfärbungen beobachten, die den aufgrund der Zusammensetzung späterer kaiserzeitlicher bimetalischer Prägungen generell nahe liegenden Gedanken unterstützen, das zweite verwendete Metall könnte Kupfer gewesen sein. Zur Klärung des Problems wurde das Objekt dem Naturwissenschaftlichen Labor des Kunsthistorischen Museums zur metallanalytischen Untersuchung übergeben.

2. DIE NATURWISSENSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG

Im Naturwissenschaftlichen Labor des KHM wurde die Münze mittels zerstörungsfreier Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) untersucht. Zum Einsatz kam dabei ein vom KHM gemeinsam mit dem Atominstitut der Technischen Universität Wien und den Laboratorien der Internationalen Atomenergiebehörde (Seibersdorf) entwickeltes, transportables RFA-Gerät (PART II – Portable Art Analyser)³.

Das portable Spektrometer (Abb. 4) ist mit einer Vakuumkammer und einer Niederenergie-Röntgenröhre mit Molybdän- oder Chrom-Anode ausgestattet, die mit einem maximalen Anodenstrom von 2,5 mA bei einer maximalen Leistung von 50 W betrieben werden kann. Der Punktfokus des aus der Röhre emittierten Anregungsstrahls beträgt 200 µm. Er wird durch eine Polykapillare zur Messung an der Objekt-oberfläche auf eine Punktgröße von 150 µm verkleinert. Die Vakuumkammer, die vorne durch ein 8 µm dickes Kapton™-Fenster verschlossen ist, kann bis zu einem Druck von etwa 1 mbar ausgepumpt werden. Durch diesen Messaufbau ist es möglich, den Abstand der Vakuumkammer zum Objekt auf etwa 1 mm zu verringern. Dies ist vor allem für die Messung leichter Elemente in der Objekt-oberfläche wichtig, da dadurch verhindert wird, dass zu viel Intensität der elementspezifischen Strahlung durch Absorption an Luft vor der Detektion verloren geht.

Für die Untersuchung der vorliegenden Münze wurden folgende Parameter gewählt: Molybdän-Röhre, Anodenstrom 1 mA, Anregungsspannung 50 kV, Verwendung von Vakuum, Messzeit pro analysiertem Punkt 100 s. Insgesamt wurden fünf Messpunkte auf dem Revers und sechs Messpunkte auf dem Avers der Prägung (innerhalb und außerhalb der Vertiefung) analysiert (Abb. 5).

Die Auswertung der erhaltenen Spektren ergab, dass für alle Messpunkte die gleichen Elemente, die normalerweise auch vergleichbare Signalhöhen aufwiesen, detektiert werden konnten (Abb. 6). Lediglich für Chlor wurden Abweichungen der Intensitäten für die verschiedenen Messstellen beobachtet, die durch die unterschiedlichen Konzentrationen an Chloriden innerhalb der Patina- bzw. Korrosionsschicht an den untersuchten Stellen zu erklären sind.

In den mit freiem Auge klar rötlich erscheinenden Bereichen der Vertiefung in der Aversseite wurde zwar keine Erhöhung des Kupfersignals, aber eine deutliche Änderung des Verhältnisses von Kupfer zu Zink (bezogen auf das Kupfersignal niedrigeres Zinksignal als an den anderen Messstellen) beobachtet (Abb. 7). Das bedeutet, dass – im Vergleich zu den an Avers und Revers im Bereich des Messings nachgewiesenen Kon-

Abb. 4: RFA-Gerät PART II und Detail des Messkopfs.

³ FWF Der Wissenschaftsfonds. Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Projekt Nr. L430-N19, *Portable ART Analyser (PART) – Development and construction of an innovative and optimised portable XRF instrument for the in situ, non-destructive study of unique and valuable artworks*, Kurztitel *Portables RFA-Gerät zur Untersuchung von Kunstwerken*.

Abb. 5: Darstellung der Messpunkte auf Avers (Abb. links) und Revers (Abb. rechts).

Abb. 7: Vergleich der generell an der Münzoberfläche gemessenen Cu/Zn-Intensitäten mit jenen an den rötlichen Stellen der aversseitigen Vertiefung anhand von Ausschnitten aus zwei ausgewählten Spektren.

Abb. 6: Vergleich ausgewählter Spektren von Avers (Abb. oben) und Revers (Abb. unten).
 * ... Peak durch Überlagerung des Röhrensignals von Molybdän mit Signalen der eventuell vorhandenen Elemente Schwefel und Blei; # ... gerätebedingte Diffraktionspeaks (keinem Element zuordenbar).

zentrationen – die Kupferkonzentration gegenüber der Zinkkonzentration an ausgewählten Stellen der Vertiefung erhöht erscheint. Dies kann entweder durch einen Auslaugungsprozess von Zink an den entsprechenden Stellen oder durch die zusätzliche Deposition von Kupfer, z. B. aus dem vermutlich eingelegten Kupferplättchen, zustande kommen.

Eine rötliche Verfärbung an Zügen von Blasinstrumenten, die aus Messing gefertigt sind, durch Entzinkung in Zusammenhang mit Kondensatbildung ist im Bereich der Musikinstrumente ein immer wieder beobachtetes Phänomen⁴. In ähnlicher Weise könnte auch eine Entzinkung (und damit Rotverfärbung) unter Feuchteinwirkung bevorzugt an den direkt mit dem eingelegten (edleren) Fremdmittel in Kontakt stehenden Bereichen der Aversseite stattgefunden haben. Somit konnte zwar kein zweifelsfreier Beweis für das ehemalige Vorliegen einer Kupfereinlage in der Münze erbracht werden, die unterschiedlichen Messergebnisse können aber so ausgelegt werden, dass bei der Schrötlingsherstellung tatsächlich verschiedene Metalle zum Einsatz kamen, womit die numismatischen Überlegungen in einem gewissen Ausmaß Bestätigung zu finden scheinen.

3. CONCLUSIO

Die Regierung Kaiser Neros (54 – 68 n. Chr.) brachte einen wichtigen Wendepunkt in der römischen Münzgeschichte. Unter seiner Herrschaft ließ die Finanzverwaltung das Gewicht der römischen Standardgoldmünze, des Aureus, reduzieren und sowohl das Rau- als auch das Feingewicht des Silberdenars senken; in der Buntmetallprägung ist unter anderem die tem-

poräre Verwendung von Messing (Orichalcum) für die gesamte Nominalienpalette bemerkenswert. Die Reichsmünzstätten zeigten sich unter Nero generell sehr experimentierfreudig. Das wohl wichtigste einschlägige Phänomen sind großformatige Prägungen, die vielfach als „Proto-Medaillons“ bezeichnet werden: Abschlüge von Sesterzstempeln auf großen Schrötlingen, deren überstehende Ränder oft mit konzentrischen Rillen verziert wurden. Bei ihnen handelte es sich zweifellos nicht um Kurantmünzen für den täglichen Gebrauch, sondern um Geschenkstücke. In diesem Kontext erscheint es gut vorstellbar, dass man unter Nero auch mit der Verwendung von Komposit-Schrötlingen aus Orichalcum und Kupfer experimentierte, wie sie dann im 2. und 3. Jahrhundert häufiger eingesetzt wurden. In der numismatischen Literatur wurde die mögliche Existenz bimetallischer Prägungen Neros zwar gelegentlich *en passant* angedeutet, doch wurde die Frage bisher noch nie genauer untersucht. Das hier vorgestellte, äußerst ungewöhnliche Stück liefert diesbezüglich wichtige neue Anhaltspunkte: Sowohl vom numismatischen Blickwinkel aus als auch – freilich mit einem weit geringeren Grad an Sicherheit – von der metallanalytischen Seite her scheint die Annahme, die hier besprochene Münze habe ursprünglich aus zwei unterschiedlichen Metallsorten (eben Messing und Kupfer) bestanden, durchaus plausibel. Wir hätten es dann mit der frühesten derzeit fassbaren bimetallischen Ausgabe der Münzgeschichte zu tun.

4. DANKSAGUNG

Die Autorinnen danken dem FWF für die finanzielle Unterstützung der Forschungen im Rahmen des Projekts Nr. L430-N19.

⁴ Persönliche Mitteilung von Univ.-Doz. Mag. Alfons Huber, Restaurator der Sammlung alter Musikinstrumente des Kunsthistorischen Museums.

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Aufsatz wird ein Messing-As des römischen Kaisers Nero vorgestellt, in dessen Schrötling auf der Vorderseite ursprünglich ein Plättchen aus einem anderen Metall eingelegt war, das heute verloren ist.

Zur Untersuchung der Frage, ob es sich dabei um ein Kupferplättchen gehandelt haben kann, wurde das Stück im Naturwissenschaftlichen Labor des Kunsthistorischen Museums einer metallanalytischen Untersuchung unterzogen, deren Resultate hier veröffentlicht und diskutiert werden.

SUMMARY

This paper presents an as of the Roman emperor Nero struck on a brass flan, into the obverse of which a thin piece of a different metal, now lost, appears to have been originally inlaid.

In order to investigate whether this inlay was made of copper, the coin was analyzed in the Conservation Science Department of the Kunsthistorisches Museum. The results of the metallurgical investigation are published and discussed here.